

CONSIDERAȚIUNI DESPRE ENUNȚAREA PUBLICITARĂ

- CRISTINA ENICOV -

Universitatea de Stat din Moldova

CZU: 81`373.74`42:659.1

DOI: 10.5281/zenodo.6873727

The article addresses the subject of enunciation in the linguistic sciences. Currently, the relationships between utterance, on the one hand, and communication, semiotics, pragmatics, discourse analysis, on the other hand, are very close, sometimes the differences between them seem to be very vague. The basic characteristics of the given phenomenon and its role in the communication process. In most of the works devoted to utterance it is mentioned that the basic features of this phenomenon of a communicative nature are revealed by reference to language, utterance and the situation of communication. The specifics of the advertising statement will be analyzed.

Cuvinte-cheie: enunțare, comunicare, enunțare publicitară

Keywords: enunciation communication advertising statement

Unul din conceptele centrale studiului limbii în acțiune este enunțarea. Problematika enunțării constituie, în ultimele decenii, un domeniu special de interes al cercetătorilor, numit *lingvistica enunțării* în spațiul științific francofon sau *pragmatica* în viziunea autorilor britanici sau americani. Această problemă înglobează multiple aspecte care pun în evidență capacitatea codului lingvistic de face referiri, prin componente specifice, la propria sa funcționare, precum și felul în care structura enunțului reflectă particularitățile fiecărui context comunicativ, inclusiv atitudinea emițătorului față de propriile sale enunțuri și față de cele ale interlocutorului (Ionescu-Ruxăndoiu, 2003, p.14).

Pornind de la ideea că dimensiunea pragmatică se introduce prin faptele de enunțare, de inferență și de instrucțiune și că enunțul poate fi considerat cea mai importantă achiziție a pragmaticii prin funcția lui autoreferențială; „sensul unui enunț este imaginea enunțării sale” [Coseriu, 2004, pp. 92-96], vom examina fenomenul enunțării.

Se consideră enunțarea dificil de definit, fiind numită de Tzvetan Todorov „arhetipul înseși al necunoscutului”. [Todorov]. Enunțarea este un eveniment unic, irepetabil, căci, după Todorov, ”nous ne connaissons jamais que des énonciations énoncées, c’est-à-dire un discours dont l’énonciation reste toujours à énoncer” (noi nu vom cunoaște decât enunțările enunțate, adică un discurs, enunțarea căruia urmează să fie enunțată)” [op. cit. p. 3]. Mai mult, Anscombe și O. Ducrot, au definit enunțarea ca „l’activité langagière exercée par celui qui parle au moment où il parle” (activitate lingvistică exercitată de cel care vorbește în momentul când vorbește)” [apud Mastacan, 12], adică este dificil de a o defini și de a o supune unei investigații lingvistice. Actualmente, relațiile între enunțare, pe de o parte și comunicarea, semiotica, pragmatica, analiza discursului, pe de altă parte, sunt foarte strânse, uneori diferențele între acestea par a fi foarte vagi [Mastacan, 2006, p.

11]. În științele lingvistice se discută despre o reînnoire a reflexiei în lingvistică, care depășește nivelul cuvântului și al propoziției (categorii tradițional structurale) pentru a atinge nivelul discursului prin intermediul enunțării, care constituie evenimentul producerii sale.

În opinia cercetătoarei Simina Mastacan o teorie modernă a enunțării generează, în același timp, și o teorie a discursului. Chiar dacă are puncte de tangență cu alte domenii (instrumentele și scopurile analizei), teoria enunțării își câștigă identitatea. Categoriile cu care ea operează – intenția, credința, atitudinea, relevanța, inferența, punctul de vedere- nu preexistă în limbă, ci discursul însăși le aplică. [ibidem] Este relevant, în acest sens părerea lui H. Parret, conform căruia, enunțarea sugerează creativitatea discursivă imanentă [apud Mastacan, 12].

Una din definițiile cele mai cunoscute ale *enunțării* este cea propusă de E. Benveniste, care interpretează enunțarea ca pe „o punere în funcțiune a limbii printr-un act individual de limbaj, iar condiția enunțării ar fi aceea că aceasta este chiar actul de producere a unui enunț și nu textul enunțului” [Benveniste, 1966]. Benveniste consideră că acest act al enunțării implică un locutor și un alocutor, însă pentru el actul rămâne individual și nu interindividual, interesul în cadrul teoriei sale fiind cu totul apărut de locutor [Păduraru, 2009]. O altă definiție a acestui fenomen prezintă enunțarea dintr-o altă perspectivă, descriind-o drept un „eveniment constituit prin apariția unui enunț” [Ducrot 1984, p. 179]. Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov, în *Dicționarul enciclopedic al științelor limbajului* definesc situația de enunțare ca un act, în cadrul căruia propozițiile se actualizează, fiind asumate de un locutor particular, în condiții temporale și spațiale concrete [Ducrot, 1972, p. 402-406]. Adică, conform acestei definiții, situația de enunțare poate fi descrisă ca o scenă într-un loc și un spațiu dat de timp și executată de actori numiți actanți: locutorul, cel care vorbește și alocutorul, cel sau cei care îl ascultă. Timpul, locul și actanții constituie elementele principale ale situației de enunțare, pe care D. Maingueneau le numește drept „scenă de enunțare”. Autorul distinge trei tipuri de scene de enunțare: o scenă înglobantă, legată de tipul de discurs, o scenă generică, legată de genul de discurs și scenografia (scena construită de text) [Maingueneau, 2002, p. 69-71]. În urma analizelor definițiilor enunțării în studiile de lingvistică, menționăm faptul că, în general, enunțarea apare ca un proces prin care emițătorul transmite un mesaj către receptor cu intenția de a-l influența.

Analiza definițiilor date enunțării în lucrările de lingvistică scoate în evidență caracteristicile de bază ale fenomenului dat și rolul lui în procesul de comunicare. În majoritatea lucrărilor consacrate enunțării se menționează că trăsăturile de baza ale acestui fenomen de natură comunicativă se relevă prin raportare la limbaj, la enunț și la situația de comunicare. Este firesc să fie așa odată ce enunțarea constituie procesul, mai exact, faptul de a spune, iar enunțul reprezintă produsul, ceea ce se spune, adică ceea ce, de fapt, poate fi perceput și supus analizei. Astfel, după E.

Benveniste, enunțarea nu reprezintă altceva decât o punere în acțiune a limbii. Rodica Nagy susține că, spre deosebire de enunț, enunțarea desemnează activitatea care conduce la crearea acestui produs și care permite ancorarea referențială a informației transmise. Totodată, urmează cercetătoarea română, este mult mai greu de descris practica enunțiativă decât de descris rezultatul său, enunțul. [Nagy, 2015, p.144]. În același timp, încercarea de a studia aceasta „punere în acțiune” se lovește de o serie de probleme determinate de faptul că singurele lucruri sesizabile legate de enunțare sunt enunțul și componentele contextuale implicate în enunțare [Benveniste, 2000].

În științele lingvistice există două concepte referitor la enunțare: una restrânsă, centrată doar pe vorbitor-scriptor și pe elementele subiectivității sale evidente din discurs. C. Kerbrat-Orrecchioni, ilustra cercetătoare a enunțării și interacțiunilor verbale, definește enunțarea astfel: „căutarea / cercetarea/ alegerea procedeele lingvistice (shifters, modalizatori, termeni evaluativi, etc.) prin care locutorul își imprimă personalitatea sa în enunț, se plasează în interiorul mesajului (implicit sau explicit) și se situează în raport cu acesta („ problema distanței enunțiativă”) [Kerbrat Orrecchioni, 1999, p.36]. Această concepție restrânsă se opune unei concepții largite despre enunț, care de data aceasta are în vedere întregul cadru de producție al enunțului, inclusiv dimensiunea sa social-istorică.

Referitor la enunțarea publicitară, care este, tradițional, studiată prin prisma comunicării, putem spune, de rând cu M. Bonhomme, că publicitatea, fiind un adevărat „laborator al limbii franceze actuale” valorizează și prelucrează limba (în cazul nostru, limba franceză) pentru a-și atinge scopurile sale argumentative: valorizarea produsului și convingerea publicului despre beneficiile achiziției sale. [Bonhomme, 2002, p.33], totodată aplică numeroase procedee enunțiativă proprii genului.

E știut că comunicarea publicitară se definește prin caracterul său imediat, adică să interpeleze rapid și să convingă, pe cât posibil, cititorul, care nu este numai decât dispus să o recepteze. În calitate de obiect de consum, publicitatea nu este doar un ambalaj lingvistic al unei informații pentru un interlocutor, ci un discurs funcțional și intențional, construit pe baza contractului de comunicare, și este orientat interlocutiv către un destinatar care trebuie să o accepte și sau să o respingă imediat. În acest caz, ea apelează la diverse tehnici de punere în scenă specifice genului publicitar, sau altfel spus diverse scene de enunțare [Maingueneau, 2002, 72]. „Punerea în scenă” enunțiativă a publicității presupune un subiect vorbitor, un EU (JE) enunțător care valorizează produsul pe care îl propune unui TU (TU) destinatar presupus a fi într-o situație de lipsă și constrâns prin diverse procedee retorice sau stilistice să adere la acest produs.

O analiză amplă asupra procesului inter enunțiativ din cadrul comunicării publicitare a fost furnizată de către Patrick Charaudeau [1983]. Lingvistul francez atrage atenția asupra complexității instanțelor emițătoare și receptoare în orice act de comunicare, complexitate care se traduce prin

existența a patru protagoniști rezultând din dedublarea lui EU și a lui TU. Identificând „un circuit al vorbirii configurate”, Charaudeau stabilește o corespondență între primul caz și existența „entităților de vorbire” („êtres de parole”), adică imaginea în discurs construită de enunțiator pentru sine (subiect enunțator) și receptor (subiect destinatar) „conform unei cunoașteri despre reprezentările lingvistice ale practicilor sociale” [Charaudeau, 1983, p. 47]. În cel de-al doilea caz intervin „les êtres agissants”, adică subiectul comunicant și subiectul interpretant, respectiv enunțatorul și destinatarul în existența lor reală, cu determinările sociale, psihologice, culturale și ideologice etc. Cu referire la discursul publicitar, după Charaudeau, el este mai întâi de toate o practică socială, care implică un circuit de schimb între mai mulți parteneri. Relațiile între parteneri se bazează în principal pe contracte de interese. Autorul distinge pe de o parte fabricantul produsului, în cazul dat, anunțatorul, care face apel la o agenție de publicitate și consumatorii – cumpărătorii cărora li se asumă rolurile după cum urmează: anunțatorul reprezintă EU-c (JE-c), instanța comunicantă, consumatorul devine Tu-i, instanța acțională în calitate de cumpărător și instanța interpretantă în calitate de cititor. Obiectul acestui schimb este produsul EL-o (IL-o). Toate aceste schimburi presupun existența unui cadru instituțional implicând reguli care ghidează construirea și funcționarea lor. Aceste reguli fac parte din ceea ce Charaudeau numește contract de comunicare („contract de parole”), adică totalitatea condițiilor care codifică practicile sociolingvistice și care rezultă din împrejurările de producere și de interpretare (circumstanțele discursului) a actului de vorbire. (Charaudeau, 1983, p. 54) Contractul de comunicare se compune, după P. Charaudeau, dintr-un șir de constrângeri pe care partenerii nu pot să le evite și de strategii care conțin diferite tipuri de configurații discursive, de care dispune subiectul vorbitor pentru a-și realiza scopurile pe care și le-a propus (Charaudeau, 1997, p. 36). O strategie discursivă este, astfel, „o configurare discursivă” printre altele care permite să fie satisfăcute condițiile contractului de comunicare și să-i fie realizate finalitățile. În acest fel, atât contractul de comunicare cât și contractul de lectură impun intervenirea condițiilor și finalităților implicite a oricărui act discursiv.

Publicitatea, fiind un caz particular al comunicării, prin faptul ca este solicitantă și aleatorie, cât și întârziată în spațiu și timp, mediatizată și distanțată de către suporturile sale - cu un răstimp câteodată destul de îndelungat între conceperea anunțului și lectura lui [Adam, Bonhomme, 2011, p. 23]. Suntem în prezența unui discurs - spectacol argumentativ și valorizant, bazându-se pe persuasiune, care vizează subiectele „în intimitatea lor consumatoare” și care este într-un fel un gen maleabil, eterogen și instabil, scopul unic al căruia este să incite la consul comercial” [ibidem, 19].

Am putea afirma, în baza modelului lui P. Charaudeau că cadrul enunțativ al publicității este bazat pe jocul reciproc de evaluare ale partenerilor acestuia. Acest model propune mai multe „scene de enunțare” care își are fiecare structura sa actanțială: pe de o parte scena înglobantă a

producerii/ vânzării orientate spre ACȚIUNEA protagoniștilor – fabricantul/promotorul/prestatorul și cumpărătorul/ consumatorul/utilizatorul. De cealaltă parte, cena generică, discursivă al info-persuasiunii publicitare, orientate spre ZICEREA, care pun în joc pertenerii, adică anunțatorul, graficianul și cititorul.

Așadar, textul publicitar vorbește întotdeauna mai mult sau mai puțin explicit despre produs (P), marca produsului (M), despre calitățile produsului (q) și beneficiile acestui produs (R). Ceea ce poate fi reprezentat prin ecuația următoare : $P(M) \times q \rightarrow R$, adică produsul unei mărci, combinat cu calitățile dă rezultat sau retribuție. De exemplu : *Une découverte de la recherche Clarins a essayé en masque ou en crème. Une finesse incomparable, un Champagne d'exception.*

Referinte bibliografice

1. ADAM, J.-M, BONHOMME, M. 2011, *L'argumentation publicitaire. Rhetorique de l'éloge et de la persuasion*, ed. Armand Colin, Paris
2. BENVENISTE, E. 1966, *Problèmes de linguistique générale*, Paris : Gallimard
3. BONHOMME, M. 2002, "La publicité comme laboratoire de français actuel", în *L'information grammaticale*, nr. 94, juin
4. CHARAUDEAU, P. 1983, *Langage et discours. Elements de semiolinguistique*, Paris, Classiques Hachette
5. DUCROT, O. 1980, *Les mots du discours*, Edition de Minuit, Paris
6. KERBRAT –ORECCHIONI, C. 1999. *L'énonciation, de la subjectivité dans le langage.*-Paris, ed. Armand Colin
7. MASTACAN, S. 2006 *La parole et son spectacle, IAȘI, CASA EDITORIALĂ d'EMIURG*
8. MAINGUENEAU, D. 2000, *Analyser les textes de communication*, ed. Nathan, Paris
9. NAGY, R. (coord., pref.). 2015, *Dictionar de analiză a discursului.*, ed. „Institutul European”, Iași
10. PADURARU, C. 2009, *Eugeniu Coșeriu. Contribuții la pragmatica lingvistică*, Iași, Lumen
11. TSOFKAKI, J.B. 2007, *Enonciation polémique et scénographie dans la publicité au Cameroun.*